

**KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI TIJORAT BANKLARI
TOMONIDAN KREDITLASHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI****Xojimatov Xamidullo Mamirjonovich**

Oriental universiteti magistranti

Annotatsiya: Hozirgi kunda yurtimiz iqtisodiyotining globallashuvi davrida kichik biznes subyektlariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Bunday holatda tijorat banklarimiz tomonidan kichik biznes subyektlarini kreditlash jarayonini takomillashtirish hamda diversifikatsiyalash masalalari yotadi. Bunday nobarqarorlikni bartaraf etish uchun esa tijorat banklarikreditlashning zamonaviy usullarini yo'lga qo'yishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: kichik biznes subyektlari, tijorat banklari, diversifikatsiyalash, xususiy tadbirkorlik, resurs.

Abstract: Currently, the demand for small business entities is increasing during the globalization of the economy of our country. In this case, the issues of improving and diversifying the process of lending to small business entities by our commercial banks lie. In order to eliminate such instability, commercial banks are paying special attention to establishing modern crediting methods.

Keywords: small business entities, commercial banks, diversification, private entrepreneurship, resource.

Аннотация: В настоящее время в условиях глобализации экономики нашей страны возрастает спрос на субъектов малого бизнеса. В этом случае лежат вопросы совершенствования и диверсификации процесса кредитования субъектов малого предпринимательства нашими коммерческими банками. Чтобы устранить такую нестабильность, коммерческие банки уделяют особое внимание созданию современных методов кредитования.

Ключевые слова: субъекты малого предпринимательства, коммерческие банки, диверсификация, частное предпринимательство, ресурс.

KIRISH

O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror sur‘atlarda rivojlantirish omillari ichida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik taraqqiyotini ta‘minlash ajralib turadi. Bu soha bozor kon‘yukturasi o‘zgarishlariga tez moslasha olish, yangi ish o‘rinlarini yaratish orqali aholi bandligini ta‘minlash va daromad manbalarini yaratish, o‘rta mulkdorlar sinfini shakllantirish kabi xususiyatlarga ega. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik ijtimoiy yo‘nalishlar bozorini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Hozirda mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, yangi ish o‘rinlarini yaratishning muhim va dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘ZBEKISTON-2030” strategiyasi to‘g‘risidagi 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-sonli Farmonida monopol sohalarni bozor tamoyillariga izchil o‘tkazish, iqtisodiyotda xususiy sektor ulushini oshirish, tadbirkorlarga erkin faoliyat yuritishi uchun eng qulay sharoitlar yaratish maqsadida kichik va o‘rta biznesning xalqaro bozorlarga chiqishiga imkoniyatlarni kengaytirish, mikro moliyalashtirishni rivojlantirish, innovatsiyalar va startaplarni qo‘llab-quvvatlash hamda yirik biznes bilan kooperatsiyani rivojlantirishning yangi instrumentlarini amaliyotga joriy etish¹ belgilab qo‘yildi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

«Tadbirkor» atamasi ingliz iqtisodchisi R.Kantilonga tegishlidir. Bu terminda u quyidagilarni tushungan: «Tadbirkor – bu, doimiy daromadga ega bo‘lmagan dehqon, hunarmand, savdogar va boshqalardir. U o‘zgalar molini muayyan narxda sotib olib, o‘zining molini ham muayyan bo‘lmagan yuqoriroq narxda sotishga intiladi. Tavakkalchilik bunday tadbirkorlikning asosiy ajralib turuvchi xususiyatidir. Uning asosiy iqtisodiy vazifasi turli tovarlar bozorlarida talabga mos taklifni yuritish

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘ZBEKISTON-2030” strategiyasi to‘g‘risidagi 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-sonli Farmoni

hisoblanadi». Shuningdek, R.Kantilon «Tijorat tabiati haqida ocherk» deb nomlanuvchi asarida yangi mahsulot ishlab chiqarish, yangi xizmat ko'rsatish bilan bog'liq yangi korxonalar yoki yangi tijorat g'oyalarini yaratish (tatbiq etish)da o'ziga tavakkalchilikni oluvchi xo'jalik yurituvchi subyektlarni xususiy tadbirkorlik tushunchasi bilan izohlagan. Qayd etish joizki, barcha iqtisodiy nazariyalar u yoki bu tartibda tadbirkorlik faoliyatining zarurligini tan olgan. Chunonchi, J.Sey xususiy sektor – bu, iqtisodiy resurslarni past unumdorlik va past daromad bilan yuqori unumdorlik va yuqori daromadning o'zaro qorishmasi, deb ta'kidlaydi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik tushunchalarining mohiyatini boshqa bir guruh iqtisodchi olimlar quyidagicha izohlashadi. Masalan, «Ekonomiks» darsligining mualliflari xususiy sektorni maxsus insoniy resurs sifatida qabul qiladilar. Ularning fikricha, kichik biznes – bu shunday sohaki, u tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarilishi jarayonida yer resurslari, kapital va mehnatni birlashtirish bo'yicha tashabbusni o'z zimmasiga oladi, shuningdek biznesni yuritish jarayonida asosiy qarorlarni qabul qiladi. Bundan tashqari, mazkur soha yangilik yaratuvchi bo'lib, tijorat asosida yangi mahsulotlar, yangi ishlab chiqarish texnologiyalari yoki biznesni tashkil etishning yangi shakllarini ishlab chiqarishga intiluvchi, tavakkalchilik bilan ish tutadi².

A.O'lmasov va A.Vahobovlarning fikricha, «tadbirkorlik mohiyatan biznesning asosiy turi. Ammo har qanday biznes tadbirkorlik bo'lavermaydi. Biznes keng ma'noda puldan pul chiqarishga intiluvchi faoliyat va bunday faoliyatda har doim ham yaratuvchanlik kuzatilmaydi, yartuvchanlik kuzatilganda tadbirkorlik yuzaga keladi, agar muayyan bir ishga kapital joylashtirib, resurslardan oqilona foydalanib, Tovar va xizmatlarni yaratish vujudga kelganda tadbirkorlik yuzaga keladi deb aytish mumkin» – deb ta'riflaydilar³.

² Макконелл К.Р., Брюс. Л. Экономикс. Т-1, - М.: 1992, 38-б.

³ O'lmasov A., Vahobov A., Iqtisodiyot nazariyasi: Darslik. – T.: Sharq, 2006.-142 b.

TADQIQOT METADALOGIYASI

Tadqiqot maqsadi kichik biznes faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklar rolini oshirish. Bu boradagi izlanishlarimizdagi tahlillarni statistic ma'lumotlarni hamda jadval ko'rinishidagi tahlillarni amalga oshirdik.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizda kichik biznes faoliyati va investitsiya muhitini yanada yaxshilash, ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, texnik jarayonlarni qayta jihozlash va rekonstruksiya qilish, respublikamizning ortiqcha ishchi kuchi mavjud bo'lgan mintaqalarda yangi ish joylarini yaratish dasturlarini amalga oshirish, shuningdek, xorijiy investitsiyalarni keng jalb etish, xorijiy investorlar uchun ishonchli huquqiy himoya va kafolatlarni ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu, mamlakatimiz iqtisodiyotining o'sishini va qatlamini kuchaytirishning samarali vositasini tashkil etadi. Hozirgi kunda, kichik biznes va xorijiy investitsiyalar orqali iqtisodiyotimizni yanada rivojlantirish strategiyamizning asosiy jihatlaridan biri sifatida tanilmoqda.

Ko'rsatkichlar	2019	2020	2021	2022	2023Q1	2023Q2	2023Q3
YaIM	56,0	54,8	54,1	51,8	43,7	48,6	51,2
Sanoat	25,8	27,9	27,4	26,0	28,4	26,0	25,9
Qurilish	75,8	72,5	72,5	71,5	76,6	77,1	74,2
Bandlik	76,2	74,5	74,5	73,9	74,1	74,1	-
Eksport	27,0	20,5	20,0	29,6	25,3	27,6	30,1
Import	61,6	51,7	45,3	49,4	48,4	47,6	49,8

1-jadval. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi⁴, (foizda)

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatmoqdaki kichik biznes va xususiy tadbirkorlik YaIM dagi ulushi sezilarli ravishda kamaygan. Sanoatdagi ulushi esa 2020-2021-yillarda esa 2019-yilga nisbatan o'sishga erishgan. 2023-yilda kamayish tendesiyasiga erishishiga qaramasdan 2019-yilga nisbatan ulushi pasaymagan. Eng asosiysi bo'lib hisoblangan eksport hajmi karantin sababli 2020-2021-yillarda sezilarli darajada

⁴stat.uz- O'zbekiston Respublikasi Prizdenti huzuridagi statistika agentligi sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonida tuzuldi.

kamayishiga qaramasdan 2022-yilda sezilarli ravishda, ya'ni 29.6 punkitga oshgan. 2023-yilning 3-choragida esa bu ko'rsatkich 30.1 foizga yetgan. Import hajmi esa 2019-yilda 61.6 foizni tashkil etgan bo'lsa 2022-yilga kelib 49.4 foizgacha tushishga erishilgan.

Kichik biznes subyektlari tarmog'ini kengaytirish orqali yurtimizda eksport salohiyati miqdorini oshirishga import hajmining miqdorini kamaytirishga erisha olamiz, bu borada davlat dasturi doirasida tijorat banklari tomonidan kreditlash tizimini takomillashtirish va mijozlar bilan uzluksiz ishlash tizimini joriy etish hamda kichik biznes subyektlari uchun kredit tizimini diversifikatsiyalash maqsadga muvofiqdir.

Davr	Jami	shundan:						
		Sanoat	Qishloq xo'jaligi	Qurilish	Savdo va umumiy ovqatlanish	Transport va kommunikatsiya	Aholiga tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun	Boshqalar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.01.2021	48 389,7	15 402,1	6 854,7	3 167,7	9 386,0	4 390,6	3 602,1	5 586,5
01.01.2022	59 552,1	14 632,7	9 814,5	3 786,4	15 536,9	2 832,0	6 830,0	6 119,6
01.01.2023	69 770,3	20 312,1	6 313,2	6 944,2	17 159,9	8 943,0	9 094,4	1 003,6
01.12.2023	68 961,6	17 718,5	6 931,3	6 033,1	17 569,3	6 063,9	8 860,1	5 785,4

2-jadval. Kichik tadbirkorlik subyektlariga hamda aholiga tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish maqsadlari uchun ajratilgan kreditlar⁵, (mlrd so'mda).

Jadval ma'lumotidan shuni ko'rishimiz mumkinki, 2023-yil 1-dekabr holatiga jami 68 961.6 mlrd. so'mlik kredit ajratilgan bo'lsa 2021 yilning boshiga nisbatan 142.5 foizga ortganligining guvohi bo'lishimiz mumkin. Jami ajratilgan kredit tarkibida savdo va umumiy ovqatlanish asosiy kreditlash manbayi bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Qurilish sohasiga ajratilgan kreditlar ham deyarli ikki barobarga ortganligining guvohi bo'lishimiz mumkin. Bunga asosiy sabab qilib esa oxirgi yillarda

⁵ cbu.uz- O'zbekiston Respublikasi markaziy bank sayti asosida muallif tomonidan tayyorlandi
WWW.HUMOSCIENCE.COM

qurilish sohasiga doir ko‘plab qonun va qonun osti hujjatlarining ishlab chiqilishini sabab qilib olishimiz mumkin. Boshqa sohalarga esa 2023-yil 1-yanvar holatiga 1 003.6 mlrd. so‘mlik kredit mablag‘lari ajratilgan bo‘lib 2021-yilning boshiga nisbatan 17.9 foizni tashkil etgan bu esa sezilarli ravishda tijorat banklari kredit mablag‘larini yo‘naltirishmagan bo‘lishsa 2023-yilning 1-dekabr holatiga kelib sezilarli ravishda o‘shirishga erisha olgan, ya‘ni yil boshiga nisbatan 576.4 foizni tashkil etmoqda. Kichik tadbirkorlik subyektlariga hamda aholiga tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish maqsadlari uchun ajratilgan kreditlar tarkibini diversifikatsiya qilib tarmoqlar trini ko‘paytirishga erisha olishgan.

Jadvallarga nazar tashlaydigan bo‘lsak kichik biznes subyektlarini tijorat banklari tomonidan kreditlashda muammolar, umumiy tarzda quyidagilardan kelib chiqadi:

Moliyaviy hisob-kitoblar. Ya‘ni, kredit uchun moliyaviy natijalarni ko‘rsatish, biznes faoliyati natijasida daromad, chegirma va qarzdorligi chetlab, yangi loyihalarni boshlash uchun yetarli mablag‘lar borligini ko‘rsatish lozim. Banklar, kichik bizneslarning moliyaviy hisob-kitoblari va daromadlarini tekshirib chiqishlari lozim.

Barcha hujjat va ruxsatnomalar. Kredit uchun ariza beruvchilar tomonidan tayyorlangan barcha hujjatlar (biznes rejasi, loyihalar, daromadlar hisoboti, soliq hisobotlari, xisobotlar va boshqa hujjatlar) va zarur ruxsatnomalar (masalan, savdo va samarali mulkning ruxsatnomalari) bank tomonidan tekshirilishi lozim.

Tijorat banklari tomonidan qo‘llaniladigan mablag‘lar. Biznes subyekting o‘z moliyasini o‘zgartirishda tijorat banklarining xizmatlaridan foydalanishi, masalan, hujjatlar (akreditiv, aval, garantiya) orqali amalga oshiriladigan savdo operatsiyalari, sotish va sotib olishda bankning hisob-kitoblari orqali tijorat banklari uchun yaxshi hamkor bo‘lish muhimdir.

Hamkorlik va iqtisodiy tahlil. Banklar kichik biznes subyektlari bilan hamkorlik qilish, ularning iqtisodiyotini va loyihalarini tahlil qilish, kreditga bermoqchi bo‘lgan mablag‘lar qanchalik samarali ishlaydiganini baholash uchun tahlillarni amalga oshirib qaror qabul qilishadi. Ya‘ni:

Hamkorlikda (kreditga qo'llaniladigan mablag'lar):

- Banklar, biznes tashkilotlariga kredit berish orqali ularning loyihalarini va tashkil etilishlarini amalga oshirishlarini ta'minlaydi.

- Kredit olish jarayonida, banklar va biznes tashkilotlari o'rtasida to'liq moliyaviy hamkorlik amalga oshirishadi.

- Banklar kredit muddati davomida biznes tashkilotlarining daromadlarini, to'lovlari, moliyaviy holatlarini hamkorlikni sifatli boshqarish maqsadida tahlil qiladi.

Iqtisodiy tahlilda:

- Iqtisodiyat tahlili, kreditni olish va investitsiya qilish jarayonida biznes tashkilotlarining iqtisodiy holatini, tashkil etilishini, faoliyatini va daromadlarini tahlil qilishni o'z ichiga oladi.

- Banklar, tashkilotning istiqboli, daromadi, soliq qo'shimchalarini, xarajatlari, qarzdorligi va boshqa iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilish orqali kreditni olishda muvaffaqiyatli bo'lishadi.

- Iqtisodiyat tahlili, moliyaviy risklarni qisqartirish, biznes tashkilotining kreditni to'liq vaqtida qaytarish imkoniyatlarini baholash va bank uchun xavfli kredit berishni ta'minlashda katta ahamiyatga ega.

Hamkorlik va iqtisodiyat tahlili, kichik biznes subyektlarining moliyaviy holatlarini tahlil qilish va banklar uchun xavfni minimalizatsiya qilishda o'zaro bog'liqdir. Bu tahlil jarayoni, tijorat banki va biznes tashkilotlari o'rtasida yaxshi hamkorlikni tashkil etishga yordam beradi va to'g'ri iqtisodiy qarorlar qabul qilishda yordam bermoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida ko'rsatilgan tahlillardan kelib chiqib kichik biznes subyektlarini tijorat banklari tomonidan kreditlashni takomillashtirish uchun quyidagi yo'llar va maslahatlar amalga oshirilishi mumkin:

- Tijorat banklarimiz tomonidan kichik biznesni rivojlantirish uchun ajratilayotgan mablag'larning manbayini xalqaro moliya institutlaridan to'g'ridan-to'g'ri jalb qilish amaliyotini takomillashtirish zarur.

- Kichik biznes subyektlari kreditga bo'lgan talabini qondirishda banklar online ishlash tizimini joriy etish hamda mijozning moliyaviy barqarorligini tahlil qilish tizimini tizimli dastur asosida olib borishni joriy etish zarur

- Kichik biznes subyektlariga to'g'ri biznes reja tuzish hamda moliyaviy hisobotlarni to'g'ri amalga oshirish borasida moliyaviy ta'lim berishni to'g'ri yo'lga qo'yish zarur.

- Kichik biznes subyektlari tijorat banklari bilan doimiy munosabatni saqlab qolish, ular bilan tijorat shartnomalarni hamkorlikda ishlab chiqish, tijorat banklarining taklif qilgan maxsus kredit va maslahatlarini tahlil qilish kreditlash uchun muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxari:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'ZBEKISTON-2030" strategiyasi to'g'risidagi 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-sonli Farmoni
2. Макконелл К.Р., Брюс. Л. Экономика. Т-1, - М.: 1992, 38-б.
3. O'lmasov A., Vahobov A., Iqtisodiyot nazariyasi: Darslik. – T.: Sharq, 2006.-142 b.
4. stat.uz- O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi sayti
5. cbu.uz- O'zbekiston Respublikasi markaziy bank sayti